

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Uruguay
Aiguá,
Maldonado

MARÍA NOEL RABUÑAL CANTERO

[@marianoel.uy](https://www.instagram.com/marianoel.uy)

**ARTISTA VISUAL • FOTÓGRAFA •
GESTORA CULTURAL**

María Noel Rabuñal es gestora cultural y fotógrafa uruguaya con más de una década de trayectoria en arte urbano y compromiso social. Su trabajo explora la identidad territorial y el rol femenino.

En su proyecto Ka'ajari, profundiza en la sabiduría ancestral guaraní y la esencia del monte nativo. A través de sus obras, busca revalorizar la memoria de la yerba mate como elemento vital de nuestra herencia latinoamericana, invitando a reconectar con las raíces naturales para sanar el consciente e inconsciente colectivo del territorio.

María Noel Rabuñal is a Uruguayan cultural manager and photographer with over a decade of experience in urban art and social activism. Her work explores territorial identity and the female role.

In her project Ka'ajari, she delves into ancestral Guaraní wisdom and the essence of the native forest. Through her work, she seeks to revalue the memory of yerba mate as a vital element of our Latin American heritage, inviting us to reconnect with our natural roots to heal the collective conscious and unconscious of the land.

María Noel Rabuñal é uma gestora cultural e fotógrafa uruguia com mais de uma década de experiência em arte urbana e ativismo social. Seu trabalho explora a identidade territorial e o papel da mulher.

Em seu projeto Ka'ajari, ela mergulha na sabedoria ancestral Guaraní e na essência da floresta nativa. Através de sua obra, busca revalorizar a memória da erva-mate como um elemento vital de nossa herança latino-americana, convidando-nos a reconectar com nossas raízes naturais para curar o inconsciente coletivo da terra.

Título: Ka'ajarí (en guaraní)

Guardiana de la Yerba Mate

Guardian of the Yerba Mate

Autor: María Noel Rabuñal Cantero

Año: 2020 - 2021

Técnica: Fotografía Digital de Alta Resolución / Impresión Fine Art sobre papel de algodón

Dimensiones: 40 x 60 cm

Propone recordar, volver a pasar por el corazón las sabidurías ancestrales que la cultura guaraní ha conservado y sostenido durante los últimos 12 mil años.

It proposes to remember, to revisit in our hearts the ancestral wisdom that the Guarani culture has preserved and sustained for the last 12,000 years.

Propõe-se recordar, revisitar em nossos corações a sabedoria ancestral que a cultura Guarani preservou e sustentou nos últimos 12.000 anos.

Título: Ka'akupe (en Guaraní)

Protectora Monte Nativo

Protector of the Native Forest

Autor: María Noel Rabuñal Cantero

Año: 2020 - 2021

Técnica: Fotografía Digital de Alta Resolución / Impresión Fine Art sobre papel de algodón

Dimensiones: 90 x 60 cm

Uruguay es el país número uno en consumo de esta planta. Poco se ha sabido de sus prácticas ancestrales, que se han desvanecido con el paso de los tiempos como consecuencia de la conquista de territorios en los últimos 250 años.

Uruguay is the world's leading consumer of this plant. Little is known about its ancestral practices, which have faded over time as a consequence of territorial conquests in the last 250 years.

O Uruguai é o maior consumidor mundial dessa planta. Pouco se sabe sobre suas práticas ancestrais, que se perderam ao longo do tempo como consequência das conquistas territoriais dos últimos 250 anos.

Título: Jukupe (en Guaraní)

Noble Guerrero

Noble Warrior

Autor: María Noel Rabuñal Cantero

Año: 2020 - 2021

Técnica: Fotografía Digital de Alta Resolución / Impresión Fine Art sobre papel de algodón

Dimensiones: 40 x 60 cm

Ka'ajari nos invita a tomar iniciativa de búsqueda sobre nuestras raíces naturales, revalorizando la identidad de nuestro monte nativo que por esencia ha sabido sostener viva la cultura de la Yerba Mate en su mas profundo consciente e inconsciente colectivo.

Ka'ajari invites us to take the initiative in searching for our natural roots, revaluing the identity of our native forest which, by its very nature, has kept the culture of Yerba Mate alive in its deepest collective conscious and unconscious.

Ka'ajari nos convida a tomar a iniciativa na busca por nossas raízes naturais, revalorizando a identidade de nossa floresta nativa que, por sua própria natureza, manteve viva a cultura da erva-mate em seu inconsciente e consciente coletivo mais profundo.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.